

Control de inventario para la acertada toma decisiones gerenciales en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Babahoyo

Inventory control for successful management decision making in small and medium sized companies in the city of Babahoyo

AUTORES: Víctor Martín Parrales Carvajal^{1*}

Mercy Edith Aguirre Sanabria²

Danny Javier Gómez Costain³

Verónica Alexandra Merchán Jácome⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: vparralesc@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 29 / 01 / 2021

Fecha de aceptación: 12 / 10 / 2021

RESUMEN

El control de los inventarios de mercaderías es parte fundamental para el crecimiento económico comercial; con los registros apropiados de ingresos, egresos y devoluciones de los productos se tiene conocimiento de las existencias que hay en la bodega, herramienta útil y necesaria para la acertada toma de decisiones; sin un estricto control de inventarios las empresas están en desventaja y destinadas al fracaso. El objetivo del presente estudio fue elaborar un sistema de control de inventario que garantice la acertada toma de decisiones gerenciales en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Babahoyo. La metodología estuvo conformada por las modalidades cualitativa y cuantitativa. Los tipos de

¹Magíster en Administración de Empresas; Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador.

²Master en Administración de Empresas con Mención en Recursos Humanos. Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador.

³Magíster en Administración Pública Mención Evaluación de Proyectos, Universidad Técnica de Babahoyo

⁴Magíster en Administración de Empresas, Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador.

investigación fueron bibliográfica, explicativa, descriptiva y correlacional; métodos utilizados: analítico-sintético, inductivo y deductivo; técnicas entrevista y encuestas; las herramientas o instrumentos aplicados fueron cuestionario de preguntas, computadora, impresora, tecnología existente; los resultados sirvieron a la gerencia para la aplicación de un sistema de registro y control de inventarios, utilización de los Kardex para el control de entradas y salidas de mercaderías y conocer todo el proceso para la correcta toma de decisiones gerenciales.

Palabras clave: *Control de inventarios, decisiones gerenciales, sistema de registro,*

ABSTRACT

The control of merchandise inventories is a fundamental part for commercial economic growth; With the appropriate records of income, expenses and returns of the products, there is knowledge of the stocks in the warehouse, a useful and necessary tool for the correct decision-making; without tight inventory control, businesses are disadvantaged and doomed. The objective of this study was to develop an inventory control system that guarantees the correct decision-making process in small and medium-sized companies in the city of Babahoyo. The methodology was made up of qualitative and quantitative modalities. The types of research were bibliographic, explanatory, descriptive and correlational; methods used: analytical-synthetic, inductive and deductive; interview and survey techniques; the tools or instruments applied were questionnaire, computer, printer, existing technology; The results served the management for the application of a registry and inventory control system, use of the Kardex to control the entry and exit of goods and know the whole process for the correct management decision-making.

Keywords: *Inventory control, managerial decisions, registration system*

INTRODUCCIÓN

Toda empresa tanto pública como privada, sean grandes, medianas o pequeñas en el campo de servicios o bienes, tienen la necesidad de revisar constantemente sus inventarios; los recursos, artículos o mercaderías deben ser registrados de manera correcta para tener un adecuado control y una mejor distribución de cada uno de los bienes u objetos en disposición; el registro de inventarios es una acción significativa para los negocios, se

obtiene la información exacta, ordenada y valorada de los elementos que forman el patrimonio; constituyen un elemento estratégico en los comercios dedicados a la distribución de productos, sobre todo las de consumo masivo que son bienes tangibles de alta rotación en el curso ordinario del negocio.

Sin embargo, la mayoría de las empresas, han presentado problemas en algún momento para controlar los inventarios, esto ha ocasionado pérdidas económicas a corto, mediano y largo plazo, por tanto, es necesario una buena gestión sobre el manejo de los Inventarios; mantener un adecuado y estricto control facilitará el análisis financiero y ayudará a los gerentes, administradores o propietarios en la toma de decisiones oportunas y acertadas, según las exigencias del mercado.

El presente trabajo se basa en la investigación realizada por Márquez (2019), cuyo objetivo general fue elaborar un sistema de control de inventarios de bodega que garantice una oportuna toma de decisiones a la gerencia del Comercial Don Agucho de la ciudad de Babahoyo y como objetivos específicos: reconocer las normas de información financiera aplicables a inventarios, establecer el plan único de cuentas/Catálogo de cuentas y proponer la implementación de un sistema de control de inventarios de bodega acorde a las necesidades del Comercial, se determinaron las causas y efectos del problema, objeto de estudio, los objetivos, las variables y su relación para el desarrollo del trabajo, se tuvo una visión clara al obtener los resultados de las encuestas que sirvieron para presentar a la gerencia la información útil y oportuna sobre el sistema de registro y control de inventarios que se debe aplicar, además de la utilización de las tarjetas de Kardex para el estricto control de ingresos, egresos y devoluciones de mercaderías; información para el conocimiento de cuantos tipos/modelos y etapas existen para el proceso de tomas de decisiones empresariales para dar respuesta a las necesidades de la empresa para su correcta evolución; el sustento teórico está basado en diversos conceptos de autores sobre las variables de la investigación, a continuación el detalle.

Inventarios de mercadería; opina Sarmiento (2017), “Los inventarios de mercaderías está relacionado a proveedores, producción, bodegas, distribuidor, mercado y ventas efectivo, por cuanto todos tienen que ver con las mercaderías que de una manera u otra están con las existencias y guardan relación con los inventarios” (p. 48). Se concuerda con Carvalho (2015). “Los Inventarios incluyen los bienes comprados y disponibles para su venta,

como las mercancías compradas por un ente económico para luego vender a sus clientes, los terrenos y otros bienes raíces que se tienen para ser vendidos a terceros” (p.52).

Control de inventario; considera Sarmiento (2017), “para evitar robos internos o desperdicios innecesarios de los diferentes materiales que suelen presentarse con frecuencia, es muy importante ejercer un buen control” (p. 47). Explica Herrera (2016), “llevar la cuenta de cada artículo que sale del almacén y colocar una orden por más existencias cuando los inventarios lleguen a un nivel predeterminado” (p. 11).

Importancia del control de inventarios; resalta Fernández (2008), “El control de inventarios es una herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existentes de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado” (p. 49). Refiere Guajardo y Andrade (2008), “La importancia del inventario radica principalmente en que es la principal fuente de ingresos de cualquier compañía. Mantiene una estrecha relación con las compras y pagos, por lo tanto, al ser afectada cualquier cuenta, se refleja en la cuenta inventarios.” (p. 367)

Normas Internacionales de Contabilidad; la normativa aplicable para el control de los inventarios es la NIC 2, desde el numeral veintitrés hasta el veintisiete, existen dos métodos para el control de las existencias, el método promedio ponderado, que es el más utilizado por los contadores y el método primeras en entrar y primeras en salir (FIFO), siglas en inglés. *Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 9 para PYMES;* Menciona Zapata (2011), “pueden utilizar las pequeñas y medianas empresas (PIMES). Para el caso de Ecuador, un gran número de empresas podrían caer en esta definición y, por tanto, tendrían que utilizar la normativa de esta NIIF.” (p. 17).

Sistemas para el control de los inventarios de mercadería; los sistemas que se aplican para los registros de los inventarios son el sistema periódico y perpetuo; el *sistema de inventario periódico*, opina Guajardo y Andrade (2008), “es necesario hacer un conteo físico para determinar las existencias de mercancías al finalizar el periodo. En el sistema periódico no se registra el costo de la mercancía vendida cada vez que se efectúa una venta” (p. 369).

Sistema de inventario perpetuo; considera Maigua (2014), “funciona adecuadamente mediante un minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega; el

citado movimiento se registra en tarjetas de control abiertas por cada grupo de ítems o artículos similares” (p. 14).

Métodos de valuación: Promedio Ponderado, expone Guajardo y Andrade (2008), “los precios varían, según se adquieren las mercancías durante el periodo. Por lo tanto, de acuerdo con este método, las unidades del inventario final deben ser valoradas al costo promedio por unidad de las existencias disponibles durante todo el año.” (p. 378). *Método FIFO* “las primeras mercancías compradas son las primeras que se venden. Por lo tanto, las mercancías en existencias al final del período serán las últimas, es decir las compras más recientes valoradas al precio actual o al último precio de compra.” (Guajardo & Andrade, 2008, p. 376).

Control de existencias, esta conformado por tres niveles: existencia máxima, mínima y crítica; permite controlar el nivel de mercadería exacto que se debe tener en la bodega; una vez determinado el nivel, se debe aplicar el método ABC que consiste en seleccionar y ubicar los productos de mayor, mediana y menor rotación en lugares estratégicos del almacén.

Decisiones Gerenciales; comenta Amaya (2014), “La toma de decisiones es fundamental para cualquier actividad humana. En este sentido, somos todos tomadores de decisiones. Sin embargo, tomar una “buena” decisión empieza con un proceso de razonamiento constante y focalizado que puede incluir varias disciplinas” (p. 3).

Tipos de decisiones; determinan los autores Hellriegel, Slocum y Woodman (2015), “Las decisiones empresariales vienen a dar respuesta a las necesidades de las empresas en el ámbito de la gestión gerencial. Conscientes de las dificultades que tienen los negocios en innovar tecnológicamente y seguir creciendo” (p. 28). Las decisiones gerenciales se clasifican en rutinarias, de innovación y de adaptación.

Etapas para el proceso de toma de decisiones gerenciales; definición del problema, análisis de la información disponible, desarrollo de soluciones alternativas y selección de decisión.

Modelos para la toma de decisiones gerenciales; manifiestan Hellriegel, Slocum y Woodman (2015), “Una vez determinada cual es la situación, para tomar decisiones es necesario elaborar acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar la situación final y

evaluar los resultados teniendo en cuenta la incertidumbre de cada resultado y su valor.” (p. 227).

Existen tres modelos que todo gerente debe conocer: 1) *el modelo racional*, cuyos resultados son los logros de los objetivos y consecución de las metas dentro de los límites que impone la situación; 2) *modelo de racionalidad limitada*, implica las tendencias a: elegir la manera más adecuada de como conseguir los objetivos para dar solución al problema; buscar soluciones alternativas y disponer de la información que influye en los resultados de decisiones. 3) *modelo político*, sirve para identificar el problema, elegir los objetivos, buscar soluciones alternas, seleccionar la opinión y las acciones para los buenos resultados de la empresa.

METODOLOGÍA

La metodología de la investigación según Márquez (2019), estuvo conformada por las modalidades cualitativa, cuantitativa, Tipos de investigación, Métodos, técnicas y herramientas.

Modalidad cualitativa se la utilizó para comparar teorías, conceptos, criterios de diferentes autores sobre el objeto de estudio y la relación entre las variables de la investigación, se la aplicó para la entrevista dirigida al gerente de la empresa y en las encuestas al personal que labora en el comercial para el análisis e interpretación de los resultados.

Modalidad Cuantitativa; se la aplicó en las encuestas, mediante la tabulación de los datos, gráficos, cuadros estadísticos, se obtuvo la información necesaria para obtener los resultados.

Tipo de investigación

Bibliográfica; permitió consultar libros, artículos, proyectos de investigación, entre otras fuentes, de diferentes autores para obtener la información.

Explicativa o causal; sirvió para explicar las causas y efectos del problema objeto de estudio al tener conocimiento de la problemática existente en la empresa.

Descriptiva; se la empleó para la recolección de la información de los resultados obtenidos de la entrevista y las encuestas para el respectivo análisis.

Correlacional; este tipo de investigación sirvió para relacionar las variables para el desarrollo de la investigación.

Métodos utilizados:

Analítico–Sintético; fue utilizado para el análisis de los resultados de las encuestas donde se establecieron las conclusiones del objeto de estudio para cumplir con los objetivos propuestos.

Método Inductivo; sirvió para el proceso de los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la información

Método Deductivo; se aplicó este método en la revisión y presentación del informe final.

Técnicas empleadas: entrevista y encuestas. *Las herramientas o instrumentos* aplicados fueron cuestionario de preguntas, tecnología existente, internet, computadora, impresora, entre otros. La población fue de 11 personas, por ser una población muy reducida no se puede realizar el cálculo de la muestra.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos fueron:

Encuesta 1. ¿Tiene conocimiento si la empresa trabaja con un contador?

Figura 1. Trabaja con un contador

Fuente: Márquez (2019)

Análisis. En la encuesta realizada se puede apreciar que el 82% del personal responden que no tienen conocimiento si la empresa trabaja con un contador y el 18% responde sí

Encuesta 2 ¿La gerencia tiene los conocimientos contables necesarios para el estricto control de inventarios de mercaderías?

Figura 2. Inventarios de mercaderías

Fuente: Márquez (2019)

Análisis. En la encuesta realizada se puede apreciar que el 55% del personal responden que la gerencia no tiene los conocimientos contables necesarios para el estricto control de inventarios de mercaderías y el 45% responde sí.

Encuesta 3. ¿Tiene conocimiento si la gerencia lleva el control permanente de ingresos, salidas y devoluciones de mercaderías?

Figura 3. Control permanente

Fuente: Márquez (2019)

Análisis. En la encuesta realizada se puede apreciar que el 64% del personal responden que la gerencia no tiene conocimiento si la gerencia lleva el control permanente de ingresos, salidas y devoluciones de mercaderías y el 36% responde sí.

Encuesta 4. ¿Conoce usted cuales son los sistemas de registro y control de inventarios reconocidos por la ley de régimen tributario interno, y avalados por las normas contables?

Figura 4. Sistemas control de inventarios

Fuente: Márquez (2019)

Análisis. En la encuesta realizada se puede apreciar que el 100% del personal responden que no conocen cuales son los sistemas de registro y control de inventarios reconocidos por la ley de régimen tributario interno, y avalados por las normas contables.

Encuesta 5. ¿Se utilizan en el comercial las tarjetas de control de existencias Kardex?

Figura 5. Tarjetas Kardex

Fuente: Márquez (2019)

Análisis. En la encuesta realizada se puede apreciar que el 100% del personal responden que no se utilizan en el comercial las tarjetas de control de existencias Kardex.

Encuesta 6. ¿Considera usted necesario implementar las tarjetas de control de existencias Kardex en la empresa que labora?

Figura 6. Implementación de Kardex

Fuente: Márquez (2019)

Análisis. En la encuesta realizada se puede apreciar que el 73% del personal consideran que es necesario implementar las tarjetas de control de existencias Kardex en la empresa que labora y el 27% responden no.

Encuesta 7. ¿Tiene conocimiento de quién (s) son los encargados de la toma de decisiones en la empresa que usted labora?

Figura 7. Toma de decisiones

Fuente: Márquez (2019)

Análisis. En la encuesta realizada se puede apreciar que el 91% del personal si tienen conocimiento de quiénes son los encargados de la toma de decisiones en la empresa y el 9% responden no.

Encuesta 8. ¿Conoce usted cuantos tipos de decisiones empresariales existen para dar respuesta a las necesidades de la empresa?

Figura 8. Decisiones empresariales

Fuente: Márquez (2019)

Análisis. En la encuesta realizada se puede apreciar que el 73% del personal no conocen cuantos tipos de decisiones empresariales existen para dar respuesta a las necesidades de la empresa y el 27% responden sí.

Encuesta 9. ¿Conoce usted cuales son las etapas para el proceso de toma de decisiones?

Figura 9. Etapas. Toma de decisiones

Fuente: Márquez (2019)

Análisis. En la encuesta realizada se puede apreciar que el 100% del personal responden que no conocen cuales son las etapas para el proceso de toma de decisiones.

Interpretación de los resultados

- Ausencia de un profesional contable.
- Desconocimientos contables para el estricto control de inventarios de mercaderías.
- Carencia de control permanente de ingresos, salidas y devoluciones de mercaderías.
- Desconocimiento de los sistemas de registro y control de inventarios reconocidos por la ley de régimen tributario interno, y avalados por las normas contables.

- Desinformación de utilización de las tarjetas de control de existencias kardex.
- Ausencia de conocimiento de cuantos tipos de decisiones empresariales y etapas para el proceso de toma de decisiones existen para dar respuesta a las necesidades de la empresa.

DISCUSIÓN

Los resultados revelaron que, ante la ausencia de un profesional contable existe el desconocimiento de sistemas de registros para llevar un estricto control de inventarios, es decir, ingreso, salidas y devoluciones de mercaderías, no utilización de las tarjetas de control de existencias denominadas Kardex, se desconoce además los tipos de decisiones empresariales y etapas del proceso de toma de decisiones para el cumplimiento de las necesidades de una empresa en marcha.

Como análisis general se puede decir que, ante la ausencia de un sistema de registro y control de inventarios ocasiona el desconocimiento de las existencias tanto en la bodega como en el almacén que conlleva a la errada toma de decisiones.

CONCLUSIONES

La persona encargada de la administración de la empresa necesita para la acertada toma de decisiones, la información precisa y oportuna sobre el sistema de registro y control de inventarios reconocidos por la ley de régimen tributario interno, y avalados por las normas contables, la aplicación de los métodos de valuación identificados por las normas internacionales de información financiera NIIF y normas internacionales de contabilidad NIC; además de la utilización de las tarjetas de Kardex para el estricto control de ingresos, egresos y devoluciones de mercaderías tanto para la compra como para la venta de productos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amaya, J. (2014). Toma de decisiones gerenciales métodos cuantitativos. Ediciones Ecoe, Colombia: EditorialPearson.
- Carvalho, J. (2015). Estados financieros normas para su preparación y presentación. Segunda edición. Colombia: Ecoe Ediciones

- Fernández, G. (2008). *Análisis de inventarios*. Tercera edición. México: Editorial Pearson Educación.
- Guajardo, G. & Andrade, N. (2008). *Contabilidad Financiera*. Quinta edición. México: Editorial Mc Graw Hill.
- Hellriegel, D. Slocum, J. y Woodman R. (2015). *Comportamiento Organizacional*. Segunda edición. México: Ediciones Paraninfo.
- Herrera, A. (2016). *Sistema de Inventarios*. Segunda edición. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Maigua, J. (2014). *El sistema de control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa productos de acero*. (Trabajo de grado. Universidad Técnica de Ambato). Recuperado de <http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20362/1/T238i.pdf>
- Márquez, T. (2019). *Control de inventario y su incidencia en la toma de decisiones del Comercial Don Agucho de Babahoyo*. (Proyecto de Investigación Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes). Recuperado de <http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/10524/1/PIUBCYA008-2019.pdf>
- Sarmiento, R. (2017). *Contabilidad general*. Sexta edición. Ecuador: Ediciones siglo XXI.
- Zapata, P. (2011). *Contabilidad General: Con base en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF*. Séptima edición. Colombia Mc Graw Hill.